

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089270>
УДК 621.315.0162 (0758)

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Р.Р. Сафарова, Ф.А. Ахундова,
магистры 2 курса, напр. «Электромеханика»,
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности,
г. Баку

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы применения силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Показаны различные методы изготовления этих кабелей, их преимущества и недостатки. Уделено внимание вопросам диагностики и технологии изготовления кабелей со сшитой полиэтиленовой изоляцией. Существует три основных метода «сшивания» полиэтилена: пероксидный, силановый и радиационный. Первые два метода используются в кабельной промышленности. Самый распространенный способ – технология пероксидного сшивания.

Ключевые слова: сшитый полиэтилен (СПЭ), силовые кабели, пероксид, силан, триинг, изоляция XLPE, изоляция SXLPE

PROBLEMS OF APPLICATION AND DIAGNOSIS OF POWER CABLES WITH POLYETHYLENE INSULATION

R.R. Safarova, F.A. Akhundova,
2nd year masters, direction "Electromechanics",
Azerbaijan State University of Oil and Industry,
Baku

Annotation: This article discusses the use of power cables with XLPE insulation. Various methods of manufacturing these cables, their advantages and disadvantages are shown. Attention is paid to the issues of diagnostics and manufacturing technology of cables with cross-linked polyethylene insulation. There are three main methods of "crosslinking" polyethylene: peroxide, silane and

radiation. The first two methods are used in the cable industry. The most common method is peroxide crosslinking technology.

Keywords: cross-linked polyethylene (XLPE), power cables, peroxide, silane, treeing, XLPE insulation, SXLPE insulation

У силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией много недостатков, которые существенно не меняют их конструкцию в течение многих лет эксплуатации. Сюда можно отнести их высокий уровень поврежденности, ограниченные уровни нагрузки и настила, низкий уровень технологии монтажа муфт и т.д. Все это требует дополнительных мероприятий по обеспечению надежности электрооборудования и необходимости увеличения передаваемой мощности: наличие запасных кабелей, прокладка параллельных кабелей, что усложняет сеть и увеличивает капитальные вложения [1-3]. С другой стороны, высокая аварийность кабельной линии требует каждый раз находить место повреждения, проводить земляные работы, пробный ремонт обратных линий, что стоит больших усилий. Таким образом, большая часть ресурсов компании расходуется на содержание дополнительного персонала, закупку материалов, оборудования и инструментов для ремонта [3-5].

С начала 1970-х годов в развитых странах кабели со сшитой полиэтиленовой (СПЭ) [5-8] изоляцией начали постепенно заменять кабели среднего и высокого напряжения с бумажной изоляцией. СПЭ по-прежнему является наиболее подходящим полимерным материалом среди пластиков из-за его хороших диэлектрических свойств и термостойкости. Замена незакрепленных кабелей с бумажной изоляцией на кабели с изоляцией из СПЭ зависит, прежде всего, от требований эксплуатирующих организаций к техническим параметрам кабеля. В этом отношении у кабелей с изоляцией из СПЭ много преимуществ. Давайте рассмотрим некоторые из них:

- увеличение пропускной способности электропередачи за счет повышения рабочей температуры жилы кабеля с 70 °С до 90 °С [5-8];
- восьмикратное снижение диэлектрических потерь;
- повышение максимальной температуры с 200 °С до 250 °С при коротком замыкании;
- в отличие от кабелей с бумажной изоляцией, кабели с изоляцией из СПЭ можно заземлять без предварительного нагрева до температуры минус 20 °С, поэтому кабели с бумажной изоляцией можно прокладывать только без нагрева до 0 °С;
- малый вес, диаметр и радиус изгиба позволяют устанавливать его в труднодоступных местах;
- отсутствие ограничения уровня земли из-за глубины пола и т.д.

В результате повышения рабочей температуры жилы в кабелях с изоляцией из СПЭ величина допустимого тока по отношению к бумажной изоляции изменяется следующим образом:

- при сечении 120 мм²: от 270 А до 320 А, т. е. 16,4 %;
- при сечении 185 мм²: от 345 А до 405 А, т. е. 17,0 %;
- при сечении 300 мм²: от 445 А до 525 А, т.е. на 16,4 % больше.

Благодаря этим преимуществам кабели с изоляцией из СПЭ более надежны в эксплуатации, затраты на их установку, реконструкцию и техническое обслуживание невелики. Доказательством этого является многолетнее использование этих кабелей в большинстве развитых стран. Согласно внешним источникам, процент электрического пробоя кабелей с изоляцией из термопластичного эластомера в два раза меньше, чем у кабелей с пропитанной бумажной изоляцией. Внедрение кабелей с изоляцией из СПЭ позволяет решить большинство проблем надежности электроснабжения, оптимизировать традиционные схемы электрических сетей, а в ряде случаев изменить их. В большинстве развитых стран в сетях среднего напряжения (1÷35 кВ) почти полностью используются кабели с изоляцией из СПЭ.

Сшитый полиэтилен был впервые получен в 1963 году Эль Хилбертом и Фрэнком Прекопио в исследовательской лаборатории General Electric в США. В результате вулканизации длинноцепочечные молекулы полиэтилена соединяются поперечными связями – «выстраиваются» и образуется новый материал с трехмерной структурой. Хотя его электрические свойства такие же, как у исходного термопластичного полиэтилена, его механические свойства лучше, особенно при высоких температурах. Кабели с изоляцией из СПЭ играют важную роль в развитии кабелей, определяя направление их производства и применения. В начале своего применения срок службы кабелей с изоляцией из СПЭ оценивался в 25-30 лет, но они выходили из строя после 10÷15 лет эксплуатации. Первоначально недостаточно изучено влияние ионного насыщения изолированных промежутков и полупроводниковых экранов, вызывающие быстрый пробой кабелей, а также влияние повышенной влажности на электрическую прочность системы изоляции (т.е. электрический износ). Последующие исследования показали, что основной причиной износа изоляции из СПЭ в электрическом поле является ее неоднородность в процессе эксплуатации. Неоднородность изоляции приводит к усилению локального (местного) электрического поля и образованию токопроводящих каналов, называемых «триингами».

Существует три основных метода «сшивания» полиэтилена: пероксидный, силовый и радиационный. Первые два метода используются в кабельной промышленности. Самый распространенный способ – технология пероксидного сшивания. При этом сшивание полиэтилена

осуществляется в нейтральной газовой среде при температуре 300÷400 °С и давлении 20 атм. с помощью перексидных соединений. Этот метод используется при производстве кабелей среднего и высокого напряжения. При силановом способе к полиэтилену добавляют специальные смеси (силаны) и сшивание происходит при более низкой температуре. Сфера применения этой технологии охватывает кабели низкого и среднего напряжения. Многолетние исследования и испытания кабелей с изоляцией из СПЭ в разных странах показали, что наиболее надежная и тройная изоляция для кабелей 6÷500 кВ получается при газовой (сухой) вулканизации. В этом способе линейный полиэтилен встраивают в среде инертного газа (азота) в специальных наклонных и вертикальных технологических линиях с помощью вулканизатора агента-пероксида с поперечными связями. Азот инертен по отношению к системе изоляции при высоких температурах и давлениях, т.е. не окисляет и не разрушает ее. В наклонных или вертикальных вулканических трубах применяется тройная система изоляции при высоких температурах и давлениях в среде инертного газа.

Здесь поверх токопроводящей жилы проводится полупроводниковый экран, сама изоляция и полупроводниковый экран, натянутый поверх основной изоляции. Такие системы требуют больших финансовых средств и применяются только при производстве кабелей напряжением 6÷500 кВ. При сшивании таким образом образуются посторонние соединения, в основном метан, ацетофенон и метиловый спирт. Они либо испаряются постепенно самостоятельно, либо удаляются путем дегазации в термокамере и не образуют посторонних соединений в изоляции.

В силановом (влажный) методе вулканизации используются химические соединения на основе силана в полимерных цепях полиэтилена. При этом поперечные связи образуются только под действием воды (пара или горячей воды). Процесс вулканизации осуществляется в фазе коры после экструзии, т.е. технологический процесс делится на две стадии: экструзия изоляционной системы и ее вулканизация. Экструзию проводят по обычным горизонтальным линиям.

В отличие от пероксидного сшивания продукты разложения при силановом сшивании выполняют роль связующей функции между молекулами полиэтилена, создавая поперечные связи в изоляционном материале и не отклоняясь от процесса. Диэлектрическая проницаемость и электропроводность этих соединителей отличаются от основной изоляции, поэтому они ускоряют электрический износ изоляции, становясь фактором, концентрирующим напряжение электрического поля и даже сокращающим срок службы кабелей среднего напряжения.

В международной технической литературе сшитый пероксидом полиэтилен, упоминается как XLPE (Gross-Linked Polyethelene), а сшитый

силаном полиэтилен упоминается как SXLPE. Производство кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена обходится дешевле. В настоящее время в ведущих научно-исследовательских лабораториях разных стран ведутся научные работы по применению изоляции из сшитого полиэтилена для производства кабелей 10 кВ с использованием современных технологий. Предварительные исследования показывают, что параметры кабелей 10 кВ с изоляцией из SXLPE практически неотличимы от кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена XLPE при строгом соблюдении технологических процессов. Поэтому некоторые производители намерены увеличить номенклатуру своей продукции, проведя несложную модернизацию, не затрачивая при этом больших средств на свои предприятия, и применять изоляцию из сшитого полиэтилена для кабелей 6 кВ, 10 кВ и даже 35 кВ.

Известно, что надежная работа кабельных линий зависит от качества их прокладки и монтажа, возможности диагностики при наладке и эксплуатации. При прокладке кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена необходимо соблюдать следующие условия.

1. Запрещается прокладка кабелей в следующих случаях:

- в местах, загрязненных нефтяными маслами (в том числе кабельными и трансформаторными маслами), богатыми ароматическими углеводородами и другими веществами;
- если на мелком камне, покрывающем кабель, есть шлак или строительный мусор;
- на пересечениях с линиями тепловых сетей или вблизи них.

При невозможности отойти от таких мест кабель прокладывается в чистом нейтральном грунте в асбестоцементных трубах, покрытых снаружи и внутри битумом. При засыпке кабеля нейтральным грунтом траншею дополнительно расширяют с обеих сторон на $0,5 \div 0,6$ м и на глубину $0,3 \div 0,4$ м.

2. Дно кабельной траншеи и верх кабеля должны быть заполнены песчано-гравийной смесью (размер песчинок не должен превышать 2 мм, а размер частиц гравия должен быть в пределах $5 \div 15$ мм и их соотношение должно быть 1:1).

3. Прокладка кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена в траншеях треугольной формы или в одной плоскости. При укладке в виде треугольника они представляют собой неметаллическую ленту между собой через каждые $1 \div 1,5$ м, должны быть скреплены кольцом или плотиной.

4. Для защиты кабелей от механических повреждений следует использовать железобетонные плиты или кирпичи.

5. Кабели следует прокладывать только с помощью специальных роликов. При прокладке кабель не должен касаться песчано-гравийной смеси на дне траншеи.

Кабель должен быть протестирован на доставку после установки. К сожалению, нормативные значения испытательных напряжений кабелей также в разных источниках указываются по-разному. Внешнее внимание уделяется диагностике состояния и состояния кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. В первую очередь это связано с конструктивными особенностями кабеля и изоляционного материала. Причиной увеличения интенсивности частичных разрядов в кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена является увеличение водяных триингиров в изоляции. Эти дефекты трудно обнаружить, проведя высоковольтные испытания между кабелем и экраном.

Обширные исследования показывают, что высоковольтные испытания не позволяют сделать выводы о состоянии кабеля, но даже ослабляют изоляцию. Некоторые исследования показали, что при высоковольтном испытании срок службы кабелей снижается, а водяные триинги увеличиваются втрое. В качестве альтернативного метода диагностики состояния кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сторонними экспертами предлагаются различные (неразрушающие) методы контроля:

- измерение частичных разрядов;
- измерение тангенса угла потерь (при 0,1 Гц);
- диэлектрическая спектроскопия, т.е. измерение емкости и тангенса угла потерь (в диапазоне 0,1÷1 Гц).

Даже в странах, где кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена используются с 1970-х годов, нет единого мнения об оптимальном методе диагностики этих кабелей. Однако измерение частичных утечек и диэлектрическая спектроскопия могут оказаться более многообещающими методами для правильной оценки состояния изоляции кабелей.

Заключение.

1. Кабели с полиэтиленовой изоляцией сшитые перекисным методом, более надежны в эксплуатации. Их целесообразно использовать только на линиях высокого напряжения (35÷110 кВ).

2. Силановые кабели могут применяться при низком (до 1 кВ) и среднем напряжении (до 6 кВ). Однако применение кабелей среднего напряжения 10, 20, 35 кВ с силиконовой изоляцией из полиэтилена на данном этапе нецелесообразно.

3. Условия монтажа кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена более строгие. Оптимальный метод диагностики состояния кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена нет.

Список литературы

- [1] Бутерус Р. "Изоляция из сшитого полиэтилена требование времени для силовых кабелей" / Р. Бутерус // "Новости электротехники" – 2003. № 2. 21 с
- [2] Леонов В.М. "Основы кабельной техники". / В.М. Леонов – М.: Академия, 2006. 432 с.
- [3] Невар Г. "Об эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена". / Г. Невар // Журнал "Кабель – News", 2011. № 3.
- [4] Инструкция по прокладке кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6÷35 кВ, Витебск, ПО «Энергокомплект», 2010. 47 с.
- [5] ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией".
- [6] Требования МЭК 60287-1994. "Расчет номинальной токовых нагрузок кабелей в условиях установившегося режима".
- [7] Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 20, 35 кВ: технические условия / ОАО ВНИИКП. – ТУ 16.К71-335-2004.
- [8] Королёв А. Испытание и диагностика кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена / А. Королев // КАБЕЛЬ-news. – 2010. №11.

Bibliography (Transliterated)

- [1] P. Buterus. "XLPE insulation is a time requirement for power cables" / P. Buterus // "Electrical Engineering News" – 2003. No. 2. 21 p.
- [2] Leonov V.M. "Fundamentals of cable technology". / V.M. Leonov – M.: Academy, 2006. 432 p.
- [3] Newar G. "On the operation of cables with XLPE insulation". / G. Newar // Magazine "Cable – News", 2011. No. 3.
- [4] Instructions for laying cables with XLPE insulation for a voltage of 635 kV, Vitebsk, PO Energokomplekt, 2010. 47 p.
- [5] GOST 16442-80 "Power cables with plastic insulation".
- [6] IEC 60287-1994 requirements. "Calculation of rated current loads of cables under steady state conditions".
- [7] Power cables with XLPE insulation for voltage 10, 20, 35 kV: specifications / JSC VNIIPK. – TU 16.K71-335-2004.

[8] Korolev A. Testing and diagnostics of cable lines with XLPE insulation / A. Korolev // CABLE-news. – 2010. No. 11.

© Р.Р. Сафарова, Ф.А. Ахундова, 2022

Поступила в редакцию 10.05.2022

Принята к публикации 25.05.2022

Для цитирования:

Сафарова Р.Р., Ахундова Ф.А. Проблемы применения и диагностики силовых кабелей с полиэтиленовой изоляцией // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-3(19). С. 40-47. URL: <https://ip-journal.ru/>